

ISSN 0215-9171

Widyapairwa

JURNAL ILMIAH KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Volume 30, Nomor 2, Desember 2002

STANDARDISASI BAHASA INDONESIA

Soepomo Poedjosoedarmo

REFORMASI DALAM SASTRA JAWA

Pardi

KEBIJAKAN BAHASA DAERAH

Sri Kusriani

**PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

Widyapairwa

Vol. 30

No. 2

Hlm. 121--262

Desember 2002

ISSN 0215-9171

Dimuat Jurnal *Widyaparwa*, Vol. 30, No. 2, Desember 2002, hlm. 215--234.

MURYALELANA: RIWAYAT, KARIER, DAN KARYA-KARYANYA

Tirto Suwondo ¹

Abstrak

Pembicaraan khusus mengenai Muryalelana, riwayat, karier, dan karya-karyanya dalam rangka inventarisasi dan dokumentasi kesastraan Jawa selama ini belum pernah dilakukan orang; padahal kehadirannya dalam khazanah kesusastraan Jawa modern cukup penting. Karena itu, dalam kajian ini secara khusus dibicarakan perihal riwayat hidup Muryalelana dan kariernya sebagai penyair, cerpenis, kritikus, dan pendidik sekaligus karya-karyanya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa di dalam khazanah kesusastraan Jawa modern Muryalelana lebih tepat disebut sebagai kritikus karena ia lebih banyak menulis karya-karya kritik daripada karya-karya lain (puisi dan cerpen).

Kata-kata kunci: *Muryalelana, riwayat, karier, kritikus.*

1. Pendahuluan

Di dalam khazanah kesusastraan Jawa modern telah banyak terbit buku yang berisi uraian mengenai Muryalelana. Beberapa di antaranya buku *Telaah Kesusastraan Jawa Modern* (1975) karya Hutomo; *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir* (1985) susunan Ras; *Struk-*

¹ Doktorandus, Magister Humaniora, peneliti muda pada Balai Bahasa Yogyakarta.

tur Cerita Pendek Jawa (1985) karya Widati-Pradopo dkk.; *Struktur Puisi Jawa Modern* (1987) karya Wiryaatmadja dkk.; *Problematis Sastra Jawa* (1988) karya Hutomo dan Sudikan; *Kritik Esai Kesusastraan Jawa Modern* (1989) dan *Wawasan Sastra Jawa Modern* (1993) karya Prawoto; *Novel Jawa Tahun 50-an: Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur* (1993) karya Damono; *Sastra Jawa Modern Periode 1945--1965* (1997) karya Triyono dkk.; dan *Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern: Periode Kemerdekaan* (2002) karya Tim Peneliti Sastra Balai Bahasa Yogyakarta.

Walaupun telah banyak buku tentang sastra Jawa modern diterbitkan, kenyataan menunjukkan bahwa di dalam buku-buku tersebut hal-hal yang berkaitan dengan Muryalelana beserta kiprahnya dalam dunia sastra Jawa modern hanya disinggung sepintas sehingga informasi tentangnya jauh tidak lengkap. Oleh sebab itu, tulisan ini bermaksud menyajikan riwayat, karier, dan karya-karya Muryalelana secara lebih lengkap dan komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena hasilnya setidaknya-tidaknya dapat dimanfaatkan sebagai (1) upaya penyediaan bacaan lengkap kepada masyarakat umum yang ingin memperoleh informasi mengenai salah seorang pengarang Jawa bernama Muryalelana dan (2) penyediaan bahan dalam upaya inventarisasi biografi pengarang sastra Jawa modern.

Perlu diketahui bahwa karena masalah yang dibicarakan di dalam tulisan ini berkaitan dengan salah satu subsistem sastra, yakni subsistem pengarang, jelas bahwa tulisan ini termasuk ke dalam jenis tulisan yang menekankan pada hal-hal di luar sastra (ekstrinsik) sehingga pendekatan yang dipergunakan adalah sosiologi (Damono, 1984, 1993) atau pendekatan makro sastra (Tanaka, 1976). Namun, dalam tulisan ini tidak seluruh aspek makro sastra dibahas karena perhatian utama dipusatkan pada riwayat hidup, karier, dan karya-karya yang dihasilkan dalam khazanah sastra Jawa modern.

2. Riwayat Hidup Muryalelana

Dibandingkan dengan teman-teman pengarang seangkatanannya seperti Esmiet, Tamsir A.S., Susilomurti, Sudharma K.D., St. Iesmaniasita, dan masih banyak lagi, dalam khazanah bahasa dan sastra Jawa modern Muryalelana cukup berbeda. Kalau umumnya pengarang-pengarang lain hanya berkarya dalam satu atau dua

genre saja, Muryalelana menulis dalam beberapa genre. Selain menulis puisi, cerpen, dan kritik sastra Jawa, ia juga menulis hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, karawitan, paramasastra, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, ia sering dikatakan sebagai sastrawan “serba bisa”.

Seperti diketahui bahwa nama asli Muryalelana adalah Dojosantosa. Muryalelana lahir di Salatiga pada 31 Desember 1930. Orang tuanya adalah guru. Oleh karena itu, hampir sepanjang hidupnya ia abdikan sebagai guru. Pendidikan dasarnya ditempuh pada zaman Belanda, yakni pada *Vervolkschool*. Setelah tamat *Vervolkschool*, ia masuk ke SGB, dan setelah itu tidak lagi melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi (sekolah menengah). Hal demikian wajar karena situasi dan kondisi pada saat itu (di sekitar perang kemerdekaan) memang tidak menentu. Pada saat itu, para pemuda dan remaja terpaksa harus ikut serta dalam upaya mempertahankan kemerdekaan sehingga sekolahnya terabaikan. Apalagi, pada saat usianya baru 17 tahun, sebagai seorang pemuda pejuang Muryalelana ditangkap Belanda dan dipenjarakan. Pertamanya ia dipenjara di kamp Salatiga, kemudian dipindah ke Mlaten (Semarang), dan terakhir dipindah ke Nusakambangan. Baru pada 1950, se usai diadakan perundingan (Konferensi Meja Bundar) ia dibebaskan.

Setelah bebas dari penjara barulah Muryalelana melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yakni di SGA Negeri Semarang, tamat pada 1955 (saat itu usianya sudah 25 tahun). Setamat dari SGA, Muryalelana kemudian menjadi guru SRL/SGB Negeri di Pecangaan, Jepara. Sejak tahun 1957 menjadi pengajar di SGB Putri Ungaran. Namun, itu pun tidak begitu lama karena ia kemudian melanjutkan kuliah di PGLSP di Surakarta, lulus tahun 1960. Setamat PGSLP, Muryalelana menjadi guru di SMP dan SMEP Negeri Ungaran, dan pada 1968 hingga 1975 diangkat menjadi Kepala SMEP Negeri Ungaran. Ketika sibuk menjadi guru SMP dan Kepala SMEP di Ungaran, ia kuliah di Universitas Satya Wacana, Salatiga, tamat pada 1975. Setelah itu ia menjadi guru pula di SMEA Negeri Semarang.

Seperti diketahui bahwa sejak 1976 muncul Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang secara kese-

luruhan dikelola oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengelola tugas-tugas pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra nasional (Indonesia), sedangkan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah diserahkan kepada aparat di daerah. Dalam hubungan inilah, sejak tahun 1978 hingga 1983, Muryalelana disertai tugas menjadi Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah Jawa Tengah di Semarang.

Sebagai seorang pemimpin proyek, Muryalelana memprakarsai penerbitan majalah berbahasa Jawa *Pustaka Candra* sejak Januari 1981 di Semarang. Majalah tersebut diterbitkan atas biaya Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah Jawa Tengah. Pada saat-saat awal penerbitannya, Muryalelana bertindak sebagai Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi, sekaligus Penanggung Jawab. Baru setelah tidak menjadi pemimpin proyek, Muryalelana menjadi anggota dewan redaksi. Di tengah-tengah kesibukan tersebut Muryalelana tetap berprofesi sebagai guru; dan jabatan terakhir yang disandangnya adalah Kepala SMP Negeri 24 Semarang.

Sementara itu, profesi kepengarangannya dimulai sejak 1956, setamat dari SGA. Hal ini bukan suatu kebetulan karena saat itu ia menjadi anggota Sanggar Seniman yang didirikan oleh Sahid Langlang di Madiun tahun 1955. Sejak saat itulah hampir semua majalah dan surat kabar berbahasa Jawa (*Crita Cekak, Medan Bahasa, Mekar Sari, Jaya Baya, Panjebur Semangat, Pustaka Candra*, dan sebagainya) pernah memuat karyanya baik puisi, cerita pendek, dan esai atau kritik. Hanya saja, tulisan atau karya-karyanya hingga sekarang tidak banyak yang terdokumentasikan. Hanya ada beberapa puisi, cerpen, dan esai atau kritiknya saja yang dibukukan (diantologikan) oleh orang lain.

Sebagai seorang seniman/pengarang, Muryalelana juga aktif dalam organisasi kepengarangan dan penerbitan. Pertama-tama menjadi anggota *Sanggar Seniman* (berdiri di Madiun, 1955) bersama Susilomurti, Moelyono Soedarmo, Rakhmadi K, St. Iesmaniasita, Soekandar SG, Poerwadhi Atmodihardjo, dan Subagijo Ilham Notodidjojo. Sementara itu, pada Agustus 1966, bersama kawan-kawan ia mendirikan OPSJ (Organisasi Pengarang Sastra Jawa) yang

berpusat di Yogyakarta. Sejak 1968, di Surakarta, bersama Anjar Any, N. Sakdani, Moch Nursyahid, dan Arswendo Atmowiloto mendirikan majalah *Dharma Kandha*, yang pada 1971 berubah nama menjadi *Dharma Nyata*. Selain itu, ia juga ikut aktif dalam pendirian *Candrakirana* dan *Gumregah*. Di bidang pembinaan bahasa Jawa, Muryalelana bersama Ki Narto Sabdo (dalang wayang kulit) dan Mulyadi Poerwoatmodjo, pernah pula menyelenggarakan kursus *pranatacara* dan *medhar sabda* di Semarang, Purwodadi, dan kota-kota lain yang saat itu bernaung di bawah Yayasan Permadani Jawa Tengah.

Itulah selintas riwayat Muryalelana baik di bidang pendidikan maupun pembinaan dan kepengarangan sastra Jawa. Karena pengabdianya di bidang sastra Jawa cukup besar, pada tahun 1995, Muryalelana dianugerahi *Hadiah Sastra Rancage* oleh Yayasan Rancage pimpinan Ajip Rosidi, seorang pengarang sastra Sunda dan sastra Indonesia yang kini tinggal di Jepang. Di samping menerima piagam penghargaan atas jasanya di bidang sastra Jawa, Muryalelana juga menerima hadiah berupa uang. Di masa tuanya, pengarang yang oleh komunitas sastra Jawa lebih dikenal sebagai kritikus zaman kemerdekaan ini menetap di Ungaran, Jawa Tengah, sambil mengelola kebun cengkeh, hingga meninggal pada Minggu Kliwon, 3 Juni 2002, dalam usia 72 tahun.

3. Karier dan Karya-Karya Muryalelana

Dalam riwayat hidup singkat di atas terlihat bahwa selain sebagai guru atau pendidik, Muryalelana juga seorang penulis puisi (*guritan*), cerpen (*cerkak*), dan esai atau kritik sastra. Berikut inilah kisah perjalanan kariernya sebagai penyair, cerpenis, kritikus, dan guru atau pendidik sekaligus karya-karyanya.

3.1 Muryalelana sebagai Penyair

Meskipun tidak begitu produktif, sejak pertengahan 1950-an, tepatnya sejak 1956, Muryalelana mempublikasikan puisi hampir di semua penerbitan berbahasa Jawa yang menyediakan rubrik "Guritan". Bahkan, menurut keterangan dalam bukunya *Taman Sastrawan* (1990) yang ditulis dengan nama asli Dojosantosa, ia juga mempublikasikan karya-karyanya dalam penerbitan berbahasa

Indonesia, di antaranya dalam *Warnasari*, *Simponi*, *Minggu Ini*, *Andika*, *Gelora Berdikari*, dan sebagainya.

Benar bahwa Muryalelana menulis dan mempublikasikan puisi di berbagai majalah dan surat kabar berbahasa Jawa (dan Indonesia). Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar karya-karyanya tidak terdokumentasikan. Bahkan, hingga sekarang ia tidak memiliki buku antologi puisi sendiri; hanya beberapa buah puisinya diantologikan oleh Iesmaniasita, Darnawi, Hutomo, dan Ras. Dalam buku *Geguritan: Antologi Sajak-Sajak Jawi* (Pustaka Sasanamulya, 1975) susunan Iesmaniasita, terdapat tujuh buah puisi karya Muryalelana. Puisi-puisi itu ialah (1) “*Kadhung lan Kasep*”, (2) “*Runtuhing Eluh Kapisan*”, (3) “*Rajah*”, (4) “*Kaca Pangentha*”, (5) “*Kang Katon*”, (6) “*Sengak*”, dan (7) “*Kamulyan?*”. Sementara itu, sebuah puisinya berjudul “*Kendhang*”, yang pertama kali dimuat *Dharma Nyata*, Minggu II, Juli 1973, yang kemudian dimuat lagi dalam *Djaka Lodhang*, No. 194, April 1975, juga diambil oleh Ras dan dimuat dalam *Javanese Literature since Independence* yang diterjemahkan oleh Hersri menjadi *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir*, diterbitkan Grafitipers, Jakarta, 1985.

Di samping itu, dalam buku antologi *Lintang-Lintang Abyor* (Fakultas Sastra dan Budaya UNDIP, Semarang, 1983, hlm. 76–80) susunan Darnawi, terdapat lima buah puisi karya Muryalelana. Kelima buah puisi tersebut (1) “*Warisan*”, (2) “*Kumara*”, (3) “*Polusi*”, (4) “*Krandhah*”, dan (5) “*Dhemokrasi*”. Suripan Sadi Hutomo, seorang profesor humanis di IKIP (sekarang Universitas) Negeri Surabaya, juga mendokumentasikan beberapa puisi karya Muryalelana. Puisi-puisi Muryalelana yang dimuat dalam buku *Antologi Puisi Jawa Modern 1940--1980* (Sinar Wijaya, Surabaya, 1984) itu ialah (1) “*Rojahrajeh*”, (2) “*Rajah*”, (3) “*Pugut*”, dan (4) “*Sapa*”. Puisi berjudul “*Rajah*”, yang ditulis di Ungaran, 6 Juni 1965, yang kemudian dimuat dalam *Jaya Baya*, Nomor 43, Tahun XIX, 4 Juli 1965, telah diantologikan oleh Iesmaniasita dalam *Geguritan: Antologi Sajak-Sajak Jawi*. Dalam buku susunan Hutomo tersebut, karya-karya Muryalelana dimasukkan ke dalam kelompok penyair dekade 1950--1960.

Secara sepintas dapat dikatakan bahwa tema-tema yang sering dikedepankan oleh Muryalelana dalam karya-karya puisinya adalah tema religius; hal demikian ditandai dengan sering hadirnya

kata-kata yang mengandung makna ritual keagamaan, misalnya *suwarga*, *neraka*, *nirwana*, *panembah*, *Gusti*, dan *Widi*. Di samping itu, jika dilihat dari segi diksi atau strukturnya, karya-karya Muryalelana memiliki keistimewaan tersendiri. Dalam arti bahwa karya-karya itu memiliki bentuk khusus, yakni cenderung tanpa pembaitan. Baris demi baris meluncur tanpa henti dari awal hingga akhir. Terlebih lagi, di dalam karya-karyanya sering dijumpai kata-kata yang sulit ditafsirkan arti dan atau maknanya, misalnya dalam bentuk perulangan penuh atau setengah penuh. Berikut sebuah contoh guritan karya Muryalelana.

KAMULYAN?

*tumetesing ati kretas putih
kuncenana lacutlacuting pancadriya
aja ngucap antiganing iwak telenging segara
sunaring rahsa jati
gosoken lumutlumut ing dhadha duraka
mbalentong satengahing pepethak
belekna ngarsane Gusti
pasrahna pradataning asih
kabeh drema nggadhuh*

Jaya Baya, 10-12-1961

KEMULIAAN?

tetes hati kertas putih
kuncilah lubang-lubang lima
jangan berucap bagai ikan di dasar laut
sinar rasa sejati
gosoklah lumut di dada durhaka
bercak hitam di tengah putih
kembalikan ke hadirat Tuhan
serahkan cinta kasih
semua hanya pinjam

Itulah beberapa karya puisi (*guritan*) Muryalelana yang telah dan sempat didokumentasikan oleh para penyair lain. Sesungguhnya, masih banyak karyanya yang ditulis dan dipublikasikan dalam media massa berbahasa Jawa, di antaranya adalah (1) “*Semplah*”, dimuat *Jaya Baya*, 10 September 1961, (2) “*Ngorong*”, dimuat *Jaya Baya*, 12 November 1961, (3) “*Sapantara*”, dimuat dalam *Darma Nyata*, Minggu II, Oktober 1972, (4) “*Pretiwu*”, dimuat *Jaka Lodang*, Minggu I, April 1972, (5) “*Pitakon*”, dimuat *Parikesit*, 18 Maret 1982, dan (6) “*Macapatan Patang Pupuh*”, dimuat *Parikesit*, 28 November 1982.

3.2 Muryalelana sebagai Cerpenis

Selain dikenal sebagai penyair (*panggurit*), Muryalelana juga dikenal sebagai cerpenis. Hal demikian terbukti, walaupun hanya sesekali saja, ia telah menyiarkan beberapa karya cerpennya di majalah berbahasa Jawa. Pada tahun 1975, misalnya, sebuah cerpenya berjudul “*Kendhang*” ‘Kalah’ diambil oleh Susilomurti, pendiri dan sekaligus redaktur majalah *Kemandhang*, untuk kepentingan penyusunan antologi cerpen dan puisi berjudul *Dongeng Katrisnan* ‘Dongeng Cinta’. Antologi tersebut dicetak terbatas dan sederhana, diterbitkan oleh Koperasi Karyawan Pers Adijaya tahun 1975 di bawah redaksi Susilomurti dan M. Nuksin. Dalam antologi tersebut, cerpen Muryalelana dikumpulkan bersama dengan karya-karya beberapa cerpenis lain, di antaranya karya Ariesta Widya, Sri Setyo Rahayu, Hartono Kadarsono, Harjana HP, Astuti Wulandari, Esmiet, J.F.X. Hoery, Ismoe Rijanto, dan Djajus Pete.

Menurut beberapa ahli, di antaranya Hutomo, seperti diungkapkan dalam buku *Telaah Kesusastraan Jawa Modern* (1975), beberapa cerpen yang dimuat dalam antologi tersebut terkesan hanya sebagai cerita hiburan belaka; bahkan dilihat dari cara pemilihannya, terlihat hanya asal jadi. Hal tersebut berbeda, misalnya, dengan beberapa cerpen yang dimuat dalam buku antologi *Kemandang* ‘Gema’ susunan Susilomurti, *Kidung Wengi ing Gunung Gamping* ‘Nyanyian Malam di Gunung Gamping’ dan *Kringet saka Tangan Prakosa* ‘Keringat dari Tangan Perkasa’ susunan Iesmaniasita. Dilihat dari ukuran bukunya, menurut Suripan, cerpen-cerpen dalam antologi

Dongeng Katrisnan dianggap banyak orang hanya sebagai cerita-cerita yang tidak memiliki arah.

Masih dalam tahun yang sama (1975), salah satu cerpen Muryalelana berjudul "*Papandaran*" juga muncul dalam majalah *Cenderawasih*, majalah berkala dua bulanan yang dikeluarkan oleh *Jaka Lodang*. Dalam majalah tersebut, cerpen Muryalelana dimuat pada edisi perdana bersama-sama dengan cerpen karangan Any Asmara, Tamsir AS, dan Esmiet. Sementara itu, cerpen Muryalelana berjudul "*Gothang*" 'Lowong/Kosong' dimuat dalam majalah *Jaka Lodang*, Nomor 362, Tahun VIII, edisi akhir Desember 1978--awal Januari 1979.

Itulah sekadar contoh beberapa karya cerpen Muryalelana yang telah disiarkan di majalah-majalah dan buku antologi cerpen berbahasa Jawa. Kenyataan menunjukkan bahwa memang, dalam khazanah penulisan cerpen Jawa modern, Muryalelana bukan termasuk pengarang yang produktif; dan sampai sekarang, ia tidak memiliki buku antologi cerpen karya sendiri. Akan tetapi, walaupun hanya muncul beberapa di majalah, cerpen-cerpen karangannya cukup memiliki kualitas, baik dalam hal tema yang diangkat maupun gaya dan atau cara berceritanya. Tema-tema kehidupan sehari-hari yang diramu dengan latar yang khas, di antaranya latar sejarah perang kemerdekaan atau situasi sosial-politik di seputar tahun 1965, sering menjadi pilihan Muryalelana dalam menulis cerpen.

Kendati hanya beberapa saja yang sempat dipublikasikan di majalah, karya-karya Muryalelana tetaplah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ia adalah cerpenis yang patut diperhitungkan. Hanya saja, sejauh pengamatan yang dapat dilakukan, selama menjalani profesinya sebagai pengarang, Muryalelana tidak menulis dan mempublikasikan cerita bersambung, lebih-lebih buku novel. Oleh sebab itu, dalam khazanah kesusastraan Jawa modern, ia sering hanya dikategorikan sebagai seorang cerpenis (dan juga penyair), bukan seorang novelis.

3.3 Muryalelana sebagai Kritikus

Selain dikenal sebagai penyair dan cerpenis, Muryalelana juga, bahkan justru lebih dikenal sebagai seorang kritikus (dan

esai). Hal tersebut dapat dibuktikan, para pengarang sastra Jawa modern, baik seangkatannya maupun yang lebih muda, lebih sering memberikan predikat kepadanya sebagai kritikus sastra Jawa zaman kemerdekaan daripada sebagai penyair atau cerpenis. Sebutan demikian jelas tidak mengada-ada karena tulisan-tulisan esai dan atau kritik sastranya, baik yang disampaikan dalam sarasehan, seminar, maupun dalam majalah dan surat kabar berbahasa Jawa dan Indonesia, memiliki “gaung” yang justru lebih luas daripada karya-karya sastranya (cerpen dan puisi). Kenyataan ini sangat masuk akal karena sejak pertengahan tahun 1950-an Muryalelana telah menulis dan mempublikasikan karya-karya esai dan atau kritik sastra Jawa modern. Dalam majalah berbahasa Jawa *Kekasihku*, Nomor 11, Tahun IV, 1959, misalnya, ia telah mempublikasikan artikel berjudul “*Nayaka Lelana*.”

Sementara itu, pada tahun 1960-an, Muryalelana juga menulis beberapa artikel di majalah dan surat kabar berbahasa Jawa. Artikelnya berjudul “*Ngrembuk Buku Kembang Kanthil*” ‘Membicarakan Buku *Kembang Kanthil*’ dimuat dalam *Jaya Baya*, Nomor 18--19, Januari 1961. Artikel ini berisi kritik terhadap novel *Kembang Kanthil* (Balai Pustaka, 1957) karya Senggono. Selain itu, artikelnya yang berjudul “*Nglacak Kasusastran Jawi Sakeplasan*” ‘Menelusuri Selintas Kesusastaan Jawa’ dimuat dalam *Jaya Baya*, Nomor 31 hingga 34, April 1961. Artikel ini bukan berisi kritik terhadap karya sastra, melainkan berisi uraian singkat mengenai perkembangan sastra Jawa modern.

Artikel lain yang berjudul “*Panjerite Kasusastran Jawa Jaman Kamardikan*” ‘Jerit Kesusastaan Jawa Zaman Kemerdekaan’ dimuat dalam *Jaya Baya*, Nomor 12, 17 November 1963. Artikel ini juga tidak berisi kritik terhadap karya sastra, tetapi berisi uraian tentang situasi dan kondisi sastra Jawa zaman kemerdekaan. Menurutnya, kondisi sastra Jawa modern zaman kemerdekaan sangat menyedihkan karena jarang sekali muncul karya-karya yang bermutu. Sementara itu, artikelnya yang berjudul “*Ngintip Kapas Karyane Poerwadhie Atmodihardjo*” ‘Memahami *Kapas Karya Poerwadhie Atmodihardjo*’, yang dimuat dalam *Jaya Baya*, Nomor 17, 15 Desember 1963, berisi kritik apresiatif terhadap karya Poerwadhie yang berjudul *Kapas*.

Walaupun apresiatif, di dalam karya kritik ini telah dimunculkan adanya penilaian.

Dalam majalah *Gotong Royong*, Nomor 1, Tahun I, 1963, dimuat pula artikel Muryalelana berjudul "*Nasibe Kasusastran Jawa, Rusaking Jiwa Ragane ing Jaman Jepang Tekan Saiki Isih Krasa Akibate*" 'Nasib Kesusastaan Jawa, Kerusakan Jiwa Raganya di Masa Jepang hingga Sekarang Masih Terasa Akibatnya'. Artikel ini juga bukan merupakan karya kritik terhadap karya sastra, apalagi karya sastra individual karya pengarang tertentu, tetapi cenderung berupa uraian mengenai kondisi kehidupan kesusastaan Jawa modern itu sendiri. Tidak berbeda halnya dengan artikel berjudul "*Jiwa Kablenggu*" 'Jiwa Terbelenggu' yang dimuat dalam *Jaya Baya*, Nomor 28, Tahun XVIII, 8 Maret 1964.

Berbeda dengan artikel-artikel yang telah disebutkan, dalam majalah *Gotong Royong*, Nomor 1, Tahun II, Januari 1964, Muryalelana menulis artikel yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan atau pengajaran sastra di sekolah. Artikel tersebut diberi judul "*Kasusastran Jawa ing Pawiyatan*" 'Kesusastaan Jawa dalam Pengajaran'. Menurutnya, bagaimanapun juga sastra Jawa modern perlu diajarkan di sekolah-sekolah agar yang diajarkan di sekolah tidak hanya karya sastra tradisional saja. Sementara itu, artikelnya yang berjudul "*Rachmadi K. lan Swara Kreasine*" 'Rachmadi K. dan Suara Kreatifnya', yang dipublikasikan dalam *Gotong Royong*, Nomor 4, Tahun II, Maret 1964, berisi uraian tentang proses kreatif, proses kepengarangan, dan beberapa karya salah seorang penyair Jawa bernama Rachmadi K. Artikel ini dapatlah dikategorikan sebagai karya kritik sastra.

Sementara artikel lain yang berjudul "*Nyingkap Kabut ing Kidung Wengi*" 'Mengungkap Kabut dalam Nyanyian Malam', yang dimuat dalam *Crita Cekak*, Nomor 50, Tahun VI, cenderung berisi kritik terhadap karya sastra individual. Hal tersebut berbeda dengan artikel yang berjudul "*Sikap Sembrono ing Jagading Kasusastran*" 'Sikap Jumawa dalam Dunia Kesusastaan', yang dimuat dalam *Gotong Royong*, Nomor 10, Tahun II, Juli 1964. Dalam artikel tersebut ia tidak menyoroti karya sastra Jawa, tetapi cenderung mengungkapkan sikap-sikap para pengarang Jawa modern yang selalu *jumawa*

apabila mereka dikritik. Hal seperti inilah yang, menurut Muryalelana, perlu dihilangkan.

Artikel karya Muryalelana yang berjudul "*Kader Kasusastran Jawa Anyar*" 'Kader Kesusastraan Jawa Modern', yang dimuat *Jaya Baya*, Nomor 22, Tahun XX, 6 Maret 1966, juga bukan merupakan kritik terhadap karya sastra Jawa, sebab hanya berisi uraian tentang bagaimana cara pembinaan dan pengkaderan para pengarang Jawa yang harus dilakukan. Menurutnya, selama ini upaya pengkaderan terhadap para pengarang muda jarang sekali dilakukan oleh para pengarang seniornya. Hal ini berbeda pula dengan artikel "*Mecaki Karyane RT Jasawidagda*" 'Mengukur Karya RT Jasawidagda', yang dimuat dalam *Panjebar Semangat*, Nomor 35--36, 1969. Dalam artikel tersebut secara agak panjang Muryalelana membahas sekaligus mengkritik novel-novel karya Jasawidagda.

Pada tahun 1970-an, Muryalelana masih tetap aktif menulis artikel di majalah dan surat kabar dan makalah untuk sarasehan atau seminar. Tulisannya yang berjudul "*Antologi ing Kasusastran Jawa*" 'Antologi dalam Kesusastraan Jawa', misalnya, dipublikasikan secara bersambung dalam mingguan *Dharma Nyata*, Nomor 206, Mei 1975 hingga Nomor 217, Agustus 1975. Dalam artikel bersambung ini Muryalelana membicarakan secara panjang lebar bagaimana kondisi kehidupan sastra Jawa modern. Muryalelana secara eksplisit mempertanyakan mengapa khazanah sastra Jawa modern miskin buku antologi, baik antologi puisi maupun cerpen. Menurutnya, miskinnya buku-buku antologi seperti itu disebabkan oleh kurangnya minat penerbit terhadap karya sastra Jawa, di samping karena para pengarang Jawa sendiri enggan mengusahakannya.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam tulisan di atas, dalam makalahnya yang berjudul "*Sastra Jawa dan Kemungkinan-Kemungkinan Hari Depan*", yang disajikan dalam Sarasehan Sastra Jawa, Pusat Kebudayaan Jawa Tengah, di Solo, 20--24 Juni 1977, Muryalelana justru bersikap optimis. Walaupun kondisi sastra Jawa modern dikatakan sangat memprihatinkan, bagaimanapun sastra Jawa masih memiliki berbagai kemungkinan untuk berkembang, dengan catatan, selama masih ada penerbit dan majalah yang bersedia menerbitkan dan menopang kehidupannya. Akan tetapi, dalam tulisan itu Muryalelana sadar, sampai saat ini para penerbit

enggan menerbitkan karya sastra Jawa modern karena karya sastra etnis tersebut memang tidak menjanjikan keuntungan finansial.

Sementara itu, artikelnya yang berjudul "*Kritik Sastra ing Kasusastran Jawa Jaman Kamardikan*" 'Kritik Sastra dalam Kesusasraan Jawa Masa Kemerdekaan' dimuat secara bersambung dalam rubrik *Tintingan & Timbangan* majalah berbahasa Jawa *Pustaka Candra*, tahun 1981–1982. Artikel yang semula berupa makalah yang disajikan dalam Sarasehan Kritik Sastra Jawa yang diselenggarakan oleh PKJT di Sasanamulya, Surakarta, Agustus 1977, itu berisi uraian tentang perkembangan sejarah kehidupan kritik sastra Jawa itu sendiri, baik kehidupan kritik terhadap puisi, cerpen, cerbung, drama, maupun prosa liris (*basa pinurba*).

Hal yang sangat menarik dalam artikel tersebut ialah adanya keinginan Muryalelana untuk menggalakkan kehidupan kritik sastra Jawa modern. Sebab, Muryalelana melihat bahwa kehidupan kritik sastra tidak seimbang jika dibandingkan dengan kehidupan karya sastra itu sendiri. Hal tersebut terbukti, karya sastra sudah banyak yang muncul ke tengah masyarakat, antara lain lewat majalah dan surat kabar seperti *Taman Putra*, *Jaya Baya*, *Panjebar Semangat*, *Kekasihku*, *Crita Cekak*, *Gotong Royong* (di Surabaya), *Brahmawidya*, *Hudan Mas*, *Pradapa*, *Candrakirana*, *Gumregah*, *Dharmakandha*, *Dharmanyata*, *Parikesit* (di Surakarta), *Mekar Sari*, *Jaka Lodang*, *Cenderawasih*, *Kembang Brayana*, *Praba*, *Waspada* (di Yogyakarta), *Sumbangsih* (di Semarang), *Sabda Palon* (di Gombong), *Medan Bahasa Basa Jawi*, *Kemandhang*, dan *Kunthi* (di Jakarta). Namun, karya-karya yang berupa kritik belum banyak ditulis orang; padahal karya kritik demikian penting bagi perkembangan sastra karena dari kritik itulah para pengarang dapat memperoleh wawasan yang lebih luas demi perbaikan karya-karya selanjutnya. Itulah tulisan Muryalelana yang cukup representatif tentang kondisi kritik sastra Jawa modern. Sejak saat itulah Muryalelana oleh kawan-kawannya dianggap sebagai kritikus sastra Jawa zaman kemerdekaan karena hanya ia sendiri yang paling aktif berbicara dan menulis karya kritik, baik dalam bentuk artikel di media massa maupun di forum-forum pertemuan, sekaligus kehidupan serta perkembangannya.

Pada dekade 1980-an, Muryalelana juga masih tetap menulis makalah, esai, atau artikel. Dalam sebuah Sarasehan Sastra Jawa

yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kesenian Jawa Tengah tanggal 23--26 Januari 1983, bertempat di Surakarta, Muryalelana menyajikan lagi makalah tentang kritik sastra. Makalah inilah yang semakin memperkuat predikat Muryalelana sebagai seorang kritikus. Dilihat dari isi dan pokok pembicaraannya, makalah tersebut sama dengan makalah yang ditulis dan disajikan sebelumnya. Di akhir makalah yang diberi judul "Tinjauan Tentang Kritik Sastra dalam Kesusastraan Jawa Zaman Kemerdekaan" tersebut Muryalelana menyimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, karya sastra Jawa modern telah banyak beredar di kalangan masyarakat, baik melalui majalah maupun buku yang diedarkan oleh penerbit; dan karena itu tidak ada alasan sastra Jawa telah mati. *Kedua*, tanggapan tertulis dari penikmatnya sangat dibutuhkan; walaupun tanggapan itu telah ada, kehadirannya perlu diteliti sehingga memacu kualitas karya sastra Jawa. *Ketiga*, tulisan kritik sastra perlu digalakkan selaras dengan tuntutan hasil karya sastra itu sendiri; hal demikian dimaksudkan untuk mendewasakan para pengarang Jawa sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas karya-karyanya. *Keempat*, perkembangan kritik sastra yang ada masih terhambat oleh adanya sikap hidup masyarakat Jawa sendiri yang telah turun-temurun terwariskan; dan karena zaman telah berubah, sikap hidup yang turun-temurun itu perlu disesuaikan dengan situasi zaman yang dihadapi. Itulah makalah kedua Muryalelana yang sepenuhnya membahas situasi kritik sastra Jawa modern. Karena dianggap penting bagi kehidupan kritik sastra Jawa modern, makalah tersebut kemudian diambil oleh Prawoto untuk kepentingan penyusunan bukunya yang berjudul *Kritik Esai Kesusastraan Jawa Modern* (Angkasa, 1989).

Aktivitas Muryalelana dalam menulis kritik masih berlangsung hingga tahun 1990-an. Karya kritiknya yang berjudul "St. Iesmaniasita: Pengarang Wanita Pertama dalam Kesusastraan Jawa Modern", misalnya, juga diambil oleh Prawoto dan kemudian dibukukan dalam buku antologi esai berjudul *Wawasan Sastra Jawa Modern* (Angkasa, 1993). Dalam kritik tersebut Muryalelana membahas karya-karya St. Iesmaniasita, baik yang berupa cerpen maupun puisi, baik yang masih tersebar di majalah maupun yang telah dibukukan dalam antologi, baik dari segi isi maupun bahasa yang

digunakan sebagai media pengungkapannya. Dalam akhir tulisannya Muryalelana mengungkapkan bahwa pengarang wanita pertama dalam sastra Jawa modern itu memang sangat gigih dalam memacu perkembangan sastra Jawa zaman kemerdekaan.

Di samping menulis esai dan artikel untuk majalah berbahasa Jawa dan Indonesia, Muryalelana juga menulis beberapa buah buku. Sejauh dapat diamati, buku karyanya yang isi dan muatannya berkaitan dengan sastra Jawa hanya ada dua buah, yaitu (1) *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*, diterbitkan Aneka Ilmu, Semarang, 1986, tebal 138 halaman, terdiri atas 6 bab, dan (2) *Taman Sastrawan*, juga diterbitkan Aneka Ilmu, Semarang, 1990, tebal 194 halaman. Kedua buku tersebut ditulis dengan nama asli Dojosantosa. Buku pertama ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan buku kedua ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa. Naskah yang kemudian disusun menjadi buku pertama, pada mulanya adalah makalah yang telah disampaikan dalam pertemuan sastra Jawa di FPBS IKIP Surabaya; sedangkan tulisan-tulisan yang kemudian disusun menjadi buku kedua, pada mulanya telah dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar berbahasa Jawa, di antaranya *Panjebar Semangat*, *Jaya Baya*, *Crita Cekak*, *Kekasihku*, *Gotong Royong*, *Parikesit*, *Dharmanyata*, *Jaka Lodang*, *Kumandhang*, dan *Pustaka Candra*.

Seperti diketahui bahwa buku kedua, *Taman Sastrawan*, sebenarnya merupakan buku antologi riwayat hidup dan riwayat kepengarangan para pengarang Jawa sejak masa Balai Pustaka hingga masa kemerdekaan. Akan tetapi, buku yang terdiri atas empat bab itu tidak sepenuhnya berisi riwayat hidup dan riwayat kepengarangan para pengarang Jawa karena bab pertama sepenuhnya berisi uraian pengantar tentang sejarah singkat sastra Jawa sejak Jawa Kuna, Jawa Tengahan, hingga Jawa Baru. Barulah di dalam bab kedua, setelah sedikit diuraikan mengenai sejarah sastra Jawa pada Zaman Jepang, diuraikan tentang riwayat para pengarang pada zaman Jepang. Pengarang zaman Jepang yang diuraikan hanya 2 (dua) orang, yakni Poerwadhie Atmodihardjo dan H. Subagijo IN. Demikian juga dengan bab ketiga. Setelah dipaparkan secara selintas tentang sejarah perkembangan sastra Jawa zaman kemerdekaan, baru diuraikan riwayat hidup para pengarang Jawa pada masa itu yang jumlahnya hanya 54 (lima puluh empat) pengarang.

Itulah dua buah buku karangan Muryalelana. Buku pertama lebih bersifat sebagai buku hasil pemahaman atau apresiasi, bukan karya kritik sastra Jawa, yang lebih cocok jika digunakan sebagai bahan ajar sastra di sekolah-sekolah; sedangkan buku kedua lebih bersifat sebagai buku sejarah sehingga buku ini lebih cocok jika digunakan sebagai bahan bagi penelitian tentang sistem kepengarangan sastra Jawa modern. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan predikat Muryalelana sebagai seorang kritikus, kedua buku tersebut belum bisa dikategorikan sebagai buku pendukung predikatnya sebagai kritikus. Sebab, keduanya bukanlah buku yang memuat hasil kritik sastra, tetapi memuat hasil apresiasi dan catatan sejarah.

Predikat Muryalelana sebagai seorang kritikus agaknya lebih didukung oleh karya-karyanya yang berupa artikel di majalah dan surat kabar dan makalah-makalah yang disajikan di berbagai forum sarasehan, seminar, atau pertemuan ilmiah. Seperti telah diuraikan di atas bahwa karya-karya kritik Muryalelana cukup bervariasi, di samping kritik terhadap karya-karya sastra Jawa secara individual, juga ada karya yang membicarakan tentang situasi dan kondisi kritik sastra Jawa itu sendiri. Demikian karier Muryalelana sebagai seorang kritikus. Dilihat dari karya-karya yang telah ia tulis selama menjalani profesinya dalam dunia kesusastraan Jawa modern, pantas kalau pada tahun 1995 ia mendapatkan anugerah dari Yayasan Rancage berupa piagam penghargaan dan hadiah uang. Itu semua berkat jasanya dalam membina dan mengembangkan kesusastraan Jawa modern.

3.4 Muryalelana sebagai Pendidik

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa selain sebagai pengarang (penyair, cerpenis) dan kritikus sastra Jawa modern, Muryalelana adalah juga seorang pendidik atau guru. Memang Muryalelana berasal dari keluarga guru. Karena itu, hampir sepanjang hidupnya ia abdikan sebagai guru, baik guru sekolah dasar maupun guru sekolah menengah. Pendidikan dasar Muryalelana ditempuh pada zaman Belanda, yakni *Vervolkschool*, dan setelah itu masuk ke SGB. Setamat SGB, Muryalelana lama berhenti akibat situasi politik pada saat itu dan baru kemudian masuk ke SGA (Sekolah Guru A) Negeri di Semarang, tamat pada 1955. Setamat

dari SGA Muryalelana menjadi guru SRL/SGB (Sekolah Guru B) Negeri di Pecangaan, Jepara. Sejak 1957 menjadi guru di SGB Putri di Ungaran. Namun, itu pun tidak lama karena ia kemudian melanjutkan kuliah di PGLSP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) Program 2 tahun, lulus pada 1960.

Setelah tamat dari PGSLP, Muryalelana menjadi guru bahasa Jawa di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri Ungaran. Di samping itu juga menjadi guru di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Negeri Ungaran. Bahkan sejak tahun 1968 hingga tahun 1975 ia diangkat sebagai Kepala SMEP Negeri Ungaran. Di tengah-tengah kesibukannya menjadi guru SMP dan Kepala SMEP di Ungaran, ia melanjutkan kuliah di Universitas Satya Wacana, Salatiga, mengambil jurusan Pendidikan Umum, tamat pada tahun 1975. Setelah itu ia menjadi guru pula di SMEA Negeri Semarang. Jabatan terakhir yang disandangnya adalah Kepala SMP Negeri 24 Semarang.

Dalam menekuni kariernya sebagai guru atau pendidik, Muryalelana tidak hanya menjadi pengajar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Jawa, tetapi juga mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia dan Pendidikan Moral Pancasila. Hal demikian terbukti, selain menulis karya dan atau buku sastra Jawa dan Indonesia untuk bahan pelajaran bahasa dan sastra Jawa dan Indonesia, di antaranya *Penggalang Bahasa Indonesia* dan *Candra Sastra* untuk SMP, ia juga menulis buku lain seperti *Civics* untuk SD, dan *Kamus Singkatan Umum*. Kedua buku yang pertama sudah terbit dan beredar di sekolah-sekolah, sedangkan buku yang terakhir (kamus) tidak diketahui rimbanya.

Demikianlah karier Muryalelana sebagai seorang guru atau pendidik. Bagaimanapun juga, kariernya sebagai pendidik sedikit banyak berpengaruh pada proses kreatif kepengarangannya sehingga wajar kalau di dalam karya-karya ciptaannya muncul dan atau tercermin aspek didaktik dan pedagogik. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan pula karena kesusastraan Jawa umumnya memang merupakan kesusastraan yang selalu menampilkan aspek didaktik seperti halnya karya-karya sastra etnis atau daerah lainnya.

4. Penutup

Dari seluruh uraian sebagaimana dipaparkan di atas akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Berdasarkan penelusuran terhadap riwayat hidupnya dapat dinyatakan bahwa Muryalelana adalah seorang pendidik, pengarang, dan pejuang. Disebut sebagai pendidik karena selama hidupnya ia abdikan sebagai guru. Disebut sebagai pengarang karena di samping guru ia juga aktif di dunia sastra, khususnya sastra Jawa modern. Dalam khazanah sastra Jawa modern, ia lebih dikenal sebagai kritikus meskipun ia juga menulis puisi dan cerpen. Sementara itu, disebut sebagai pejuang karena pada masa awal kemerdekaan ia ikut aktif mempertahankan kemerdekaan. Namun, dapat dinyatakan pula bahwa profesi kepengarangannya itu hanya merupakan pekerjaan sampingan karena profesi pokoknya adalah guru. Sebagai guru, ia tidak hanya mengajar bahasa dan sastra Jawa, tetapi juga mengajar mata pelajaran lain di sekolah dasar dan menengah.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran terhadap karier beserta karya-karyanya dapat dinyatakan bahwa sebagai penyair Muryalelana tergolong sebagai penyair yang tidak produktif. Hingga kini ia tidak mempunyai buku antologi puisi sendiri; hanya beberapa karya puisinya diantologikan oleh orang lain, di antaranya oleh Iesmaniasita, Darnawi, Hutomo, dan Ras. Sebagai cerpenis, Muryalelana juga sama, bahkan lebih tidak produktif lagi, apalagi memiliki buku antologi cerpen sendiri. Hal tersebut sedikit berbeda dengan kariernya sebagai kritikus. Dalam khazanah kesusastraan Jawa modern, Muryalelana lebih dikenal sebagai kritikus daripada sebagai penyair atau cerpenis. Karya-karya kritiknya (artikel, esai, makalah) cukup banyak dan sebagian besar telah dipublikasikan dalam majalah dan surat kabar berbahasa Jawa dan Indonesia, di samping disajikan dalam berbagai forum sarasehan atau seminar.

Daftar Pustaka

Damono, Sapardi Djoko. 1993. *Novel Jawa Tahun 1950-an: Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Darnawi, Soesatyo (pen.). 1983. *Lintang-Lintang Abyor: Sekuntum Puisi Jawa Mutakhir*. Semarang: Fakultas Sastra Budaya Universitas Diponegoro.
- Dojosantosa. 1986. *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu.
- , 1990. *Taman Sastrawan*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1975. *Telaah Kesusastraan Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hutomo, Suripan Sadi dan Setyo Yuwono Sudikan. 1988. *Problematis Sastra Jawa: Sejumlah Esai Sastra Jawa Modern*. Surabaya: FPBS IKIP.
- Iesmaniasita, St. 1975. *Geguritan: Antologi Sajak-Sajak Jawi*. Surakarta: Pustaka Sasanamulya.
- Prawoto, Poer Adhie. 1989. *Kritik Esai Kesusastraan Jawa Modern*. Bandung: Angkasa.
- , 1993. *Wawasan Sastra Jawa Modern*. Bandung: Angkasa.
- Quinn, George. 1995. *Novel Berbahasa Jawa*. Terjemahan Raminah Baribin. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Ras, J.J. 1985. *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir*. Terjemahan Hersri. Jakarta: Graffitipres.
- Subalidinata. 1993/1994. *Novel Jawa Baru dalam Abad Duapuluh*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.
- Triyono dkk. 1997. *Sastra Jawa Modern Periode 1945--1965*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Widati, Sri dkk. 1985. *Struktur Cerita Pendek Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

-----, 2001. *Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern Periode Prakemerdekaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

-----, 2001. *Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern Periode Kemerdekaan*. Yogyakarta: Kalika Press.

Wiryaatmaja, Sutadi dkk. 1987. *Struktur Puisi Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.